

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ.

Таджибаев Шерзод Амиркулович

Хамидов Максуд Камолович

Шоматов Зухриддин Абдухаким угли

Ташкентский государственный транспортный университет
Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация. В данной статье рассмотрены виды укрепления откосов земляного полотна и усиления грунтового массива (повышения общей устойчивости) с применением геосинтетических материалов.

Ключевые слова: откос, земляного полотна, конструкции, укрепление, устойчивости, геосинтетических материалы

Abstract. In this article, the types of strengthening of the slopes of the roadbed and strengthening of the soil massif (increasing overall stability) with the use of geosynthetic materials are considered..

Keywords: slope, roadbed, structures, reinforcement, stability, geosynthetic materials

Введение

При укреплении откосов геосинтетические материалы служит временным или постоянным элементом, выполняющим в первую очередь функции защиты и играющим роль: покрытия на откосе, замедляющего или предотвращающего его эрозию под действием воды и ветра; арматуры, повышающей устойчивость грунтов поверхностной зоны откоса; фильтра, предотвращающего вынос частиц грунтовыми водами. Как правило, геосинтетические материалы используют в комбинации с другими типами укрепления: биологическими, несущими, защитными и изолирующими

Геосинтетические материалы применяют для укрепления поверхности откосов земляного полотна (повышения их местной устойчивости) и усиления грунтового массива (повышения общей устойчивости) [1].

В сочетании с биологическими типами укрепления в виде посева трав различными способами (механизированный посев по предварительно нанесенному на откосы растительному грунту слоем не менее 10-15 см с содержанием гумуса не менее 2%, гидропосев с мульчированием) геосинтетические материалы укладывают непосредственно на поверхность откоса под наносимый растительный грунт с посевом трав на его поверхность для создания более плотного травяного покрова, выравнивания влажностного режима. В этом случае применяют, как правило, геоматы.

В районах с неблагоприятными для развития травяного покрова климатическими условиями или при наличии интенсивного размыва грунта для защиты семян от вымывания, создания более благоприятного температурно-влажностного режима, защиты откоса от эрозии только на период формирования травяного покрова, геосинтетические материалы укладывают на поверхность растительного грунта с предварительным посевом под него трав.

Формирование биологических типов укрепления откосов возможно также на основе геосинтетические материалы, содержащих семена трав, удобрения, минеральные волокна. Прочность материалов должна быть не менее 0,5 кН/м. Предъявляемые требования к сроку службы - аналогичны требованиям к геосинтетические материалы как временным элементам на откосах[2].

Геосинтетические материалы в сочетании с несущими решетчатыми сборными конструкциями укрепления с заполнением ячеек решетки щебнем 40-70 мм, камнем 50-100 мм, а также с защитными изолирующими решетчатыми сборными облегченными конструкциями укрепления с заполнением ячеек решетки растительным грунтом с посевом трав.

Назначение конструкций укрепления откосов с применением геосинтетических материалов выполняют в соответствии с действующими

нормативно-техническими документами, учитывая грунтовые, гидрологические, климатические условия, параметры земляного полотна[3].

При проектировании новых железных дорог, строящихся в пустынных районах Узбекистана, АО «Боштранслойиха» разработана технологическая схема укрепления земляного полотна в песчаных грунтах. По данной технологической схеме предусмотрено укрепление откосов насыпи с устройством бермы и укладкой растительного грунта толщиной 0,15 м (рис.1).

Рис.1. Технологическая схема укрепления земляного полотна на песчаных грунтах, разработанная АО «Боштранслойиха».

В целях обеспечения устойчивости земляного полотна железных дорог, возведенных из барханных песков с применением инновационных технологий на основе «Программа и методика экспериментальных исследований по укреплению откосов земляного полотна железных дорог» путем укладки геосинтетических материалов (геотекстиль, объемная георешетка) разработана конструктивно-технологическая схема противодефляционного и противодеформационного укрепления (рис.2) [4].

Рис.2. Конструкция насыпи с укреплением геосинтетическими материалами 1-георешетка (объемная), 2-заполнение местным грунтом ячеек георешеток (посевом семян песколюбивых трав), 3- анкер арматурный, 4- геотекстиль нетканый.

На развитие растений в песчаных пустынях угнетающе действуют следующие факторы: дефицит атмосферных осадков, высокие летние температуры воздуха и поверхности почвы, подвижность песчаного субстрата, бедность песков питательными веществами, иногда сильная засоленность поверхностных горизонтов песка. В результате длительного воздействия этих факторов у растений выработались различные формы приспособления. Благодаря им растительность поселяется на песках, закрепляя их [5].

В подвижных песках для облесения используются главным образом следующие кустарники: кандым, саксаул белый, саксаул черный (солончаковый), черкез Рихтера и черкез Палецкого. Успешное укоренение этих видов по предварительно устроенным защитам полукустарники и травянистые виды поселяются между кустарниками путем самосева за счет семян, поступающих с прилегающей территории. Посадка кустарников производится сеянцами (предпочтительно) или черенками. Посев семенами хотя и практикуется, но он менее эффективен, так как семена часто выдуваются, засыпаются песком или поедаются грызунами [6].

Способы посадки, посева и ухода за кустарниками-пескоукрепителями следующие: крупнокустарниковые виды кандыма, являющиеся одним из основных пескоукрепителей пустынь, культивируются черенками, сеянцами и

семенами. Посадка черенков и сеянцев производится при норме расхода до 3300 шт. на га (размещения 3 м×1 м). Время посадки январь-март. В зависимости от условий местообитания приживаемость кандыма колеблется от 60 до 80%. Посев семян производится под лопату проросшими семенами. Норма высева 10-12 кг при 10000 посевных мест на 1 га. Все посевы - ноябрь-декабрь, после обильных дождей.

Мелкокустарниковые виды кандыма культивируются сеянцами и семенами, черенками – неэффективно. Посев проводится пророщенными семенами под лопату с размещением 3 м ×0,5 м или 1,5 м× 1 м. Расход семян на 1 га 6-8 кг. Время посева – осень, до замерзания поверхности песка. На 1 га высаживается около 3300 сеянцев с размещением 3 м ×1м. Глубина посадки 30-40 см. После посадки сеянцы сразу же подрезают. Время посадки – осень, после первых дождей, или весной после оттаивания песка. Приживаемость обычно высокая, до 80%.

Культивирование солончакового саксаула с успехом возможно в песках с хорошим увлажнением, в местах с близкими грунтовыми водами, а песчаного саксаула в более сухих местообитаниях. Посев саксаула дает хорошие результаты на песках с близкими грунтовыми водами. Норма высева 7-8 кг семян на 1 га. Посадка саксаула производится только сеянцами и черенками с размещением 3 м×1м, что на 1 га составляет около 3300 посадочных мест. Приживаемость сеянцев колеблется в зависимости от местообитаний и составляет от 30 до 60%.

Черезы культивируются сеянцами и черенками, посев семенами малоэффективен. Норма расхода посадочного материала на 1 га около 3300 шт. с размещением 3м ×1 м. Время посадки январь-март. Процент приживаемости сеянцев более высокий (около 80%) нежели черенков (30%).

Заключение

1. Разработанная конструкция и технология ее создания целесообразны при строительстве новых и уширении полотна существующих железных

дорог, где нет неразвезаемого грунта. Предлагаемая конструкция по укреплению откосов земляного полотна железных дорог, обеспечивает его стабильность и устойчивость.

2. Назначение конструкций укрепления откосов с применением геосинтетических материалов выполняют в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, учитывая грунтовые, гидрологические, климатические условия, параметры земляного полотна.

Литературы

1. Saginovich L. K., Amirkulovich T. S. Calculation of the reserve coefficient of local stability of the slopes of the roadbed reinforced with a volumetric geogrid //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 11. – С. 115-120.

2. Lesov, K. S., Sh A. Tadjibaev, and M. K. Kenjaliev. "Experimental researches on strengthening the slopes of the roadbed with geomaterials on the experimental section of the Bukhara-Misken railway line." *Journal NX 7.2* (2021).

3. Лесов Кувандик, Таджибаев Шерзод, Мавланов Ахмаджан, Кенжалиев Мухамедали. Расчет устойчивости насыпи и укрепление откосов земляного полотна с использованием геосинтетических материалов // Транспорт шелкового пути. 2021. №1.

4. Кувандик Сагинович Лесов, Шерзод Амиркулович Таджибаев, Мухамедали Казбек Угли Кенжалиев Повышения устойчивости откосов насыпи земляного полотна с применением объемных георешеток // CARJIS. 2022. №10.

5. Лесов Кувандик Сагинович, Таджибаев Шерзод Амиркулович Исследование устойчивости откосов земляного полотна железных дорог при укреплении геосинтетическими материалами // Universum: технические науки. 2022. №8-1 (101).

6. Лесов, К. С., Ш. Таджибаев, and М. К. Кенжалиев. "Технология укрепления откосов земляного полотна железных дорог из песчаных грунтов

с применением геосинтетических материалов Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал). № 4, 2019." Самарканд, СамГАСИ (2019): 15-18.